

Todos los cantos de la zarzuela de Los Calabreses

ACTO PRIMERO.—Beppo en la inspirada serenata.

Su silueta veo allí
a San Pedro orando está.
Comenzad la serenata con cuidado
que la vida en ello os vá.
Y si Marta se incomoda,
No te debe preocupar
que me pague con sus celos
lo que me hizo impacientar.
Empezad la serenata sin desafinar.
Signorina, signorina, mi capitán os adora
no rechazarle señora
porque es guapo y es galán.
el capitán, el capitán.
Signorina, Signorina,
no recéis más porque espera

y tiene un genio de fiera
y se consume de afán
el capitán, el capitán.
Solo cantas tonterías,
ve que ansioso estoy de amor.
Delante de ti no llego ni al «mío»
y hasta me cortas el «tío» y el «sí»
La emoción siempre es funesta
para voces de tenor,
Pues calla y verás si me oyes mejor
y logro por premio su amor.
Amad al capitán
no dejéis que muera de pasión,
solo vuestros besos lograrán
dominar sus ansias de León.

No le dejéis sufrir,
 sed la luz que guse su vivir,
 apiadaos de él, señora,
 porque el hombre que os adora
 va a morir de tanto afán
 y es triste verle así
 porque es el capitán.
 Signorina, signorina,
 vuestro ha de ser mi tesoro,
 pisaréis montones de oro
 que para vos robará
 el capitán, el capitán.
 Y brillantes y rubies,
 más que flor la primavera,

entre vuestra cabellera,
 amoroso prenderá
 el capitán, el capitán.
 Entre rocas y montañas,
 y en la inmensa soledad
 feliz viviréis y reina seréis
 para imponernos la voluntad.
 Y tendréis señora un trono
 de azucena y nardo en flor
 el sol por dosel y al pié un ruiñeñor
 que hará de gentil trovador
 Amad al capitán, etc., etc.
 Porque hoy en mi canción
 Van más ansias de león.

Bertuccio y coro general

Ya el sol va a lucir
 montañés, calabrés, deja de dormir
 ven aquí, ven pastor que una calabresa
 tiene promesa de tu amor,
 montañés, calabrés, deja de soñar,
 la ilusión que tu crees no has de realizar.
 Hoy soñó dulce amor de una calabresa
 de las montañas el pastor.

Ya del valle sube aquí la brisa manantial
 traen aroma de jazmín, de almendro y de rosa
 Ya la sombra huyó montañés, calabrés (sal
 ya el día nació,
 que la alondra cantá
 las alegrías de vivir.

Venid, llegad, hoy hay romería del amor.
 reid, cantad, en los rudos brazos del pastor

Venid, llegad, peregrinos del amor.
 reid, cantad, hoy del sol es oro el resplandor
 Ay que feliz en tus brazos estoy (dor.
 siempre serás tan dichosa como hoy.
 Calla pastor que lo voy a creer.
 Siempre has de estar en mis brazos mujer
 Tómeme olvidarás, montañés, calabrés,
 pero yo jamás.

El amor del pastor a su calabresa
 día por día es mayor
 Por probar este amor
 hoy te quiero besar

Marco Leoni y seis gendarmes

Pianísimo, prestísimo,
 Llegué hasta aquí mismísimo.
 ¿Por qué?
 Esta es la cuestión.
 ¿Tendré el alma de león?
 No que yo jamás temblé.
 Solo fué por equivocación.
 No soy audáz y rara vez
 mostré feroz intrepidez.
 En paz vivo yo feliz
 y es que tengo una nariz
 que vale por diez.

Muy pronto es, calabrés
 no, no lo consiento
 no, no quiero pastor.
 Un beso te pido
 Tiempo habrá después.
 Es que el sol calabrés
 mi pasión ha encendido
 Hoy es romería
 hay que aprovechar.
 Viva el sol calabrés
 vamos a bailar.

Calabrés, calabrés de las montañas
 que a su calabresa olvida,
 calabrés, no te creas que la engañas
 ni que vive entristecida.

La calabresa sus penas llora
 pero hay uno que la consuela
 anda con tiento porque a tu pastora
 le gusta el baile de la tarantela.

Hoy a San Pietro le pido que haga
 un milagro de amor
 y como el santo haya oído
 hoy es mi novio un pastor.

Del patrón del lugar hoy la fiesta es,
 hoy hay que bailar.

Baila sin miedo montañés la tarantela
 salta y vuela calabrés.

Pianísimo, prestísimo,
 marchemos a la vez.
 Yo persigo al fiero Beppo
 Si no ve una moza guapa.
 Oído atento, ojo avisor
 que le enloquece con su pasión.
 Por cogérselos en el cepo
 y corriendo al punto escapa
 o cobarde se agarapa
 si a la legua y media sale un ladrón.
 Sale un ladrón.
 No soy audáz y rara vez

mostré feroz intrepidez,
en paz vivo yo feliz, etc., etc.
(Sale el sargento).

Quien es el hombre de corazoni
Marco Leoni.
Quien es más bravo que una pantera
Questa e la fiera
Quien a caballo es piu mal vento.
Nostro sargento.
Vostro sargento
Quel monumento
que es un portento
Más de cento
en un momento remató.
Quien es el hombre de corazoni.
Marco Leoni.
Quien es más bravo que una panterá

Eco questa e la fiera.
Truena y risueña en los montes mi voz.
Es atroz.

No hay ninguna otra igual
como que es voche de animal.
Somo ferochi, somo crudele
Corpo di tigre, alma di liebre.
Yo soy terribili
no doy cuartelo.
Si cojo alguno povero delle.
Ma per disgracia no hay ocasiono
de que se luzca Marco Leoni.
Due per la destra
Due per la siniestra
Due per il santieri
que io ruto aqui.
Pianissimo, prestissimo, etc., etc.

EL CAPITÁN BEPPO Y MARTA EN EL SIGUIENTE DUO

¡Que hermoso sueño de amor!
Yo te gané siempre mía serás
Si me engañases traidor
¡Jamás!
Tus ojos al mirarme
me dicen tu querer.
Y tú al acariciarme
prendiste el fuego que me hace arder.
El beso que me has dado
la gloria es para mí.
En éste he recordado el otro beso
tal vez por eso toda mi vida
con él te dí.
¡Beppo!
¡Marta!
Todos mis besos serán para tí.
¡Triste te ví!
Pero contigo el amor
vino aquí.
Andando por los caminos al azar
venía yo con mi carreta sin temor,
y te ví, al llegar, y sentí el amor
abierto de brazos valiente y erguido

sufristes atrevido la prueba fatal
y yo a Dios rogaba que no tenga miedo
que si tiembla puedo clavarte el puñal.
Que importaba al cumplir tus antojos
que un puñal me matase a traición
si me estabas clavando los ojos
como dos puñales en el corazón.
Cada vez que un cuchillo tiraba
angustiada temblaba por tí.
Y decía yo así no más temor
más daño me hace tu amor
¡tíralos, tíralos!
Quedé admirada y enamorada
ante la prueba de tu valor
y medio loca besé tu boca
besé tu cuello ciega de amor.
En amor ardiente clavarte aquí
ven a mis brazos muy cerca así.
Es tu león que te abraza con loca pasión
para sentir el latido de tu corazón
nadie podrá de mis brazos venirme arrancar
es tu león que logró encadenar sólo un beso

LA CANCIÓN DEL BANDIDO

Al lucir la blanca luna
no cantes tu amor, bandido
que en su sonar no hay dolores
y es su canción
rugido de celos y pasión,
y en el sonar de tu cantar
se oye una maldición.
Llora por tus amores
que ya nunca volverán.
Llora que los dolores
tu bravura aumentarán.
Si algo en tu corazón te hace sentir

olvidalo, que nadie te ha de oír
Si alguna vez pensastes amar
odio y rencor solo has de encontrar.
Rey de las montañas te hizo tu valor
No busques amores, porque el amor
siempre fué traidor.
El aullar del lobo en su guarida
el agudo grito del chacal
y el rugido del león
se ha de oír en tu canción
como viril canto triunfal.

DUO DE ROSINA Y MARTA

Yo no sé que será
que cuando miro a un hombre así
tras de mí se vá.

Yo no sé que tendré
alguien de fijo lo sabrá y yo no lo sé.
Todos siempre fingen un loco amor
y a solas quieren irme a ver
para hablar mejor.

que encontrarán en mí
que todos ponen gesto igual
al decirme así
que tiene esta mujer
que prende fuego donde mira
algo extraño ha de ser
porque a la nieve le hace arder
A yo digo no se lo que será
que cuando miro a un hombre así
tras de mí se vá.

Yo no sé que tendré
alguien de fijo lo sabrá
Ay Rosina zagazina
tu garganta al cantar es divina
y con ser tu voz de ruiseñor
no es tu voz Rosina lo mejor.

Ay Rosina, zagazina
tienes algo que nadie adivina
mi secreto para hacerme amar
está solo en el mirar.

A que me miras si yo te miro
a que suspiras si yo suspiro

cerca de ti, a que si, a que si.
Pues oye que ahora cantar
quiero yo.

y mi copla es distinta a la tuya
mi copla se llama a que no.

Te diré con gusto
tu canto empieza.

Pues óyelo.

Yo al querer soy mujer y soy leona
beso siempre con loca pasión
ya ves tu si seré yo ladrona
que le robo el cariño a un ladrón.

Aunque tiene tu canto gran belleza
haces mal derrochando tu voz.

Es que asoma a mis labios la fiereza
al pensar en perder este amor
a que no me lo roba ninguna
a que no.

¡Que se yo, que se yo!

Aunque sentimos todos el amor
al expresarle no parece igual
en unas es flor de rosal
y en otras es volcán abrasador.

Yo soy así

Así soy yo

Siempre a que si.

Siempre a que no.

A que si.

A que no.

DUO DE ROSINA Y BEPPO

Por un beso tuyo Rosina sería capaz de lu-
con una manada de lobos, (char
y yo los sabría domar.

Si tu me quisieras, por ti robaría
todos los jardines, con todas sus flores
al mar su bravura y su poesía
y el trinar del canto de los ruiseñores.

Sería capaz de rendir audaz
al más valeroso guerrero, sería capaz...

¿De qué?

De amar y soñar y darte un beso.

No quiero.

Sería capaz...

¿De qué?

De hacerme matar.

Y arrodíllate.

No quiero.

En las montañas impongo la ley
y soy por valiente de toda mi gente
tirano, señor y rey.

Si un beso tuyo premiase mi ardor
mi reina serías, no te hagas más suplicar
y podrás en mi amor reinar.

Pues bien, prendada de tu gallardía
sería capaz de darte mis besos
un día si llego a creer en tu afán.

Si tu me quisieras amante y sumisa
ya no pensaría en otros amores
en todas tus penas tendrías mi risa.

Para conseguir olvidar tus dolores,
sería capaz de creer en ti,
si siento un cariño sincero, sería capaz...

¿De qué?

No mires así, que me mareas.

Te quiero.—Sería capaz Rosina...

¿De qué?

No mires así, dame tus besos

No quiero.

Yo tu cariño sabré conquistar!

Te esfuerzas en vano, aquí está mi mano
te tienes que arrodillar.

No me he humillado, ni se suplicar
mi orgullo no quiere,

y es peligroso tu error.

si te quieres burlar del amor.

SOL-LEGGIO

Manuel Masó